

ТЕКСТ - ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ЕДИНИЦ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382603>

Зоирова Ф.У.

старший преподаватель ДжГПИ

Аннотация: В данной статье проанализирована актуальная на сегодняшний день проблема приёмов работы с текстом на уроках русского языка.

Ключевые слова: Студент, русский язык, общение, Д.И.Менделеев, система, физкультура, сообщений.

Для нерусских студентов русский язык – это средство не только общения с окружающими, но и получения знаний по специальности.

Методисты считают, что текст – наиболее эффективная единица при обучении второму языку. На I курсе целесообразно работать с текстами по специальности, имеющими страноведческую направленность. Знакомство с жизнью и деятельностью русских и зарубежных ученых, внесших вклад в науку, а сведения об их научных трудах, открытиях позволяют проследить взаимосвязь и преемственность в мировой науке.

Основное содержание таких учебных текстов – биографические сведения об учёном и наиболее важном его открытии. Задания к ним подразделяются на предтекстовые (они помогают предупреждать лексико – грамматические трудности, развивать языковую догадку и готовят студентов к пониманию содержания), притекстовые (содействующие целенаправленному прочтению текста) и послетекстовые, которые позволяют проконтролировать его понимание и направлены на развитие речи.

По теме «Д.И.Менделеев» мы предложили студентам такие предтекстовые задания.

1. Выделите приставки в глаголах.

Осветить, отправиться, включать, подтвердить, объяснить, наследовать.

2. К словам из первой группы подберите однокоренные слова из второй. Составьте и запишите несколько словосочетаний с данными словами.

А. Наука, физика, элемент, система, период.

Б. Физический, периодичный, периодика, научный, системный, физик, систематика, периодичность, периодический, систематический, наукообразный, физкультура, элементарность, элементарный.

3. Измените данные словосочетания по образцу.

Образец. Создать (что?) фундаментальный труд – создание (чего?) фундаментального труда.

Изучить (что?) физическую химию, написать (что?) первый учебник, создать (что?) химическое общество, изменить (что?) жизненные условия, объяснить (что?) сложную структуру, засорить (что?) опытное поле.

4. Поставьте слова из скобок в нужной форме. Определите их падеж.

Развитие живой материи на (Земля) происходит в (бесконечная смена поколений). Жизнь неразрывно связана с (размножение организмов). Потомство обязательно похоже на (свои родители). Однако абсолютного сходства между (родные братья и сестры) не бывает.

Притекстовые задания

Прочитайте текст. Выделите его смысловые части. Подготовьтесь к пересказу текста.

*Дмитрий Иванович Менделеев
(1834 – 1907)*

В истории развития науки известно много великих открытий. Но очень немногие из них можно сравнить с тем, что сделал Дмитрий Иванович Менделеев – один из величайших гениев мира.

В 1855 году в Петербурге Менделеев защищает магистерскую диссертацию и отправляется за границу для углубления знаний.

1860 – 1870 годы – бурный расцвет его научной деятельности. Менделеев пишет первый учебник на русском языке «Органическая химия», защищает докторскую диссертацию «Рассуждение о соединении спирта с водою», создает фундаментальный труд «Основы химии». В эти годы Менделеев открывает периодический закон химических элементов, который ученый описал в труде «Периодическая законность химических элементов».

Менделеев – профессор Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент (по разряду «физический») Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. Он – один из инициаторов создания Русского химического общества, почетный член Кембриджского, Оксфордского и других университетов, Лондонского королевского

общества, Американской, Римской, Парижской, Берлинской академий. Он был организатором и первым директором Главной палаты мер и весов.

В честь Дмитрия Ивановича Менделеева был назван радиоактивный химический элемент – менделевий.

Послетекстовые задания

1. Разделите текст на смысловые части и составьте вопросы к каждой из них. Запишите ответы.

2. Разберите данные слова по составу.

Расцвет, химический, совокупность, определенность, радиоактивный, валентность, рассуждение, вещество, большинство.

3. Образуйте от данных слов новые при помощи приставок «за-, с-, раз- (рас-)». Писать, менять, вести, дать, рисовать, чертить.

4. Определите, от каких глаголов образованы данные причастия, и выделите суффиксы.

Стоящее, предсказанный, возрастающий, обладающий, показавший, разделенный, вымытый, добытый.

В заключение отметим, что такая система упражнений, как показала практика, достаточно эффективна и готовит нерусских студентов к составлению сообщений из разных областей науки, написанию курсовых и дипломных работ.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Рабочая тетрадь по русскому языку. Задания на понимание текста: 5-8 класс. / О.Н.Зайцева. М.: Издательство «Экзамен», 2013.

2. Сабынина О.И. Лингвистический анализ текста в классе с углубленным изучением русского языка// Русский язык в школе, 1991, № 3.